

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТУРСУНОВ Абдумансур Абдуазизович
Фавкуллда вазиятлар вазирлиги Академияси ҳузуридаги
Фуқаро муҳофазаси институти кафедра доценти

РАЗЗАҚОВ Ҳасанбой Мирзаевич
Фавкуллда вазиятлар вазирлиги Академияси ҳузуридаги
Фуқаро муҳофазаси институти 2-босқич магистранти

МУВОФИҚЛАШТИРИШ ТУШУНЧАСИ, УНИНГ БОШҚАРУВИДАГИ АХАМИЯТИ, ТАМОЙИЛЛАРИ, ШАКЛ ВА УСУЛЛАРИ ҲАМДА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

**Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): ТУРСУНОВ А.А.,
РАЗЗАҚОВ Ҳ.М.** Мувофиқлаштириш тушунчаси, унинг бошқарувидаги аҳамияти,
тамойиллари, шакл ва усуллари ҳамда чора-тадбирлари // *Фундаментал тадқиқотлар.*
№ 1 (2023) Б. 51-60.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7545619>

АННОТАЦИЯ

Мақолада бошқарувнинг мувофиқлаштириш функцияси тушунчалари, унинг бошқарувдаги аҳамияти ва заруриятлари, мувофиқлаштириш хусусиятлари, тамойиллари, шакллари ва усуллари ҳамда мувофиқлаштириш чора-тадбирлари ёритилган.

Калит сўзлар: бошқарув, бошқарув фуңуциялари, мувофиқлаштириш тушунчаси, мувофиқлаштиришнинг аҳамияти, мувофиқлаштириш тамойиллари, мувофиқлаштириш шакллари, мувофиқлаштириш усуллари, мувофиқлаштириш чора-тадбирлари.

ПОНЯТИЕ КООРДИНАЦИИ, ЕЕ СУЩНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ, ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ, А ТАКЖЕ МЕРЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены понятия координационной функции управления, ее значение и необходимость в управлении, особенности, принципы, формы и методы координации, меры координации.

Ключевые слова: управление, функции управления, понятие координации, значение координации, принципы координации, формы координации, методы координации, меры координации.

ТУРСУНОВ А.А., РАЗЗАҚОВ Х.М. *Мувофиқлаштириш тушунчаси, унинг бошқарувдаги ахамияти, тамойиллари, шакл ва усуллари ҳамда чора-тадбирлари*

THE CONCEPT OF COORDINATION, ITS ESSENCE IN MANAGEMENT, PRINCIPLES, FORMS AND METHODS, AS WELL AS MEASURES

ABSTRACT

The article discusses the concepts of the coordination function of management, its significance and the need for management, features, principles, forms and methods of coordination, measures of coordination.

Keywords: management, management functions, concept of coordination, significance of coordination, principles of coordination, forms of coordination, methods of coordination, measures of coordination.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида мувофиқлаштириш сўзи латин тилидан олинган координация яъни ко - билан, бирга, ординато - тартибга солиш, биргаликда тартибга солиш, ўзаро келишув, жойлаштириш, иш, фаолият ва шу кабиларни бир - бирига уйғунлаштириш маъносида тарифланади [11, Б.406].

Ҳар бир ташкилот ва тизимда ҳар хил турдаги вазифалар турли куйи тузилмалар ва органлар томонидан амалга оширилади ҳамда ҳеч қандай ташкилий тузилма ўз-ўзидан бутун тизимнинг мақсадларига эришишини кутиб бўлмайди. Шундай экан, ташкилот ва тизимларнинг турли бўлимлари ва органлари фаолиятини уйғунлаштириш зарур бўлиб, бошқарувнинг мазкур функцияси “мувофиқлаштириш” деб номланади. Мувофиқлаштириш шахслар, ишчи гуруҳлар ва бўлимлар ўртасидаги ҳаракатлар бирлигини, ташкилий мақсадларга самарали эришиш учун турли фаолият ва вазифаларни бажаришда уйғунликни таъминлайди.

Бошқариш режалаштиришдан бошланиб, фаолиятни ташкил қилиш, уни рағбатлантириш билан давом эттирилиб, назорат билан тугайди. Бу ерда мувофиқлаштириш барча функциялар жараёнида ўз аксини топиб, бошқаришнинг тактик масалаларини ҳал қилади. Мувофиқлаштириш функциясининг асосий вазифаси оқилона алоқалар ўрнатиш йўли билан бошқариладиган тизимнинг турли қисмлари ўртасида келишиб иш олиб боришни таъминлашдан иборат. Мувофиқлаштириш тежамкорлик мақсадида, башқарувдаги параллелизм ва бир-бирини такрорлашни бартараф қилиш имконини беради. Тартибга солиш мувофиқлаштиришнинг давоми бўлиб, у содир бўлиб турадиган оғишларни бартараф қилиш йўли билан ишлаб чиқариш жараёнларини амалга оширишни мақсад қилиб қўяди. Унинг ёрдами билан вужудга келиши эҳтимол тутилган оғишларнинг олди олинади [1, Б.76].

Мувофиқлаштириш – бу бошқарувнинг марказий функцияси бўлиб, у фаолиятни ўз вақтида тақсимлаш, ташкилотнинг турли қисмларининг ўз вазифаларини бажариш манфаатларида ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш жараёнидир. Мувофиқлаштириш ташкилот ва тизимларнинг яхлитлигини, барқарорлигини таъминлайди. Бошқариш тизимининг барча элементлари ўртасидаги изчиллик ва ўзаро боғлиқликни, узлуксиз ва барқарор бошқарув жараёнини таъминлаш учун мўлжалланган функциядир [2, Б.40].

Мувофиқлаштиришнинг асосий вазифаси ташкилотнинг барча бўлимлари ва бўғинлари (горизонтал ва вертикал) ўртасида оқилона алоқаларни ўрнатиш орқали ўзаро ҳамкорлик ва изчилликни таъминлашдир. Бунда алоқалар табиати турлича бўлиши мумкин, чунки бу мувофиқлаштириш жараёнларга боғлиқ [3, Б.32].

Мувофиқлаштириш бошқарув жараёнининг режалаштириш, ташкил этиш, мотивация ва назорат функцияларининг бирлиги ва изчиллигини, алоҳида раҳбарлар ва ходимлар ўртасида изчилликни, бошқарув функциялари ва ишларини бажариш муддатларини, ташкилот бўлинмалари ва мансабдор шахслари фаолиятида ташки муҳит субъектлари ва шериклари билан изчилликни, оптимал меҳнат тақсимооти, барча даражадаги ходимлар, ижрочилар ўртасида мажбуриятлар ва мажбуриятларни тақсимлашни ҳамда бошқариш тизимининг белгиланган параметрлардан четга чиқишини таъминлайди [4, Б.198].

Бошқарув функцияси сифатида мувофиқлаштиришнинг аҳамияти, асосан, турли бўлимлар ва гуруҳлар томонидан бажариладиган ишлар ташкилот мавжуд бўлган умумий ишнинг ажралмас қисмини ташкил этишидан келиб чиқади. Уйғунлаштирилган саъй-ҳаракатлар ёки ҳаракатлар бирлиги бўлмаса, баъзи бўлимларда мақсадларга эришиш бошқа бўлимларнинг мақсадларига зид келиши ёки ютуқлар вақти тўғри келмаслиги мумкин. Бошқарувнинг мувофиқлаштирувчи функцияси ҳаракатлар бирлигига эришиш учун бир-бирини такрорлашни ва низоларни олдини олади. Бошқарувнинг мувофиқлаштирувчи функцияси ишнинг турли қисмларини, шунингдек, турли бўлимлар ишини ўзаро боғлашдан иборат. Бу ходимларнинг турли иш роллари ва масъулиятларини тартибга солишни ўз ичига олади. Шунингдек, у манфаатдор томонлар ва ташкилот фаолият юритадиган муҳит билан муносабатларни ривожлантиради.

Бошқарувнинг мувофиқлаштириш функцияси тўғрисида классик бошқарув мактаби намоёндалари Генри Фаёл, Макфарланд, Нюман, Ордвей Тхеед, Жорж Терри, Бреч, Круссер, Хаиманн, Кунз ва ОДоннеллар иш олиб борганлар, шунингдек, хорижий олимлардан Д.Муни ва А.Рейли, В.Р.Эшби, Людвиг фон Бергаланф, В.Черсмен, Ф.Каст, Д.Розенсвейг, Г.Минтсберг, М.Паркер Фоллет, Д.Галбрейт, Г.Атаманчук, Н. Глазунова, Б.Милнер ва бошқалар самарали тадқиқотлар қилганлар [6, Б.575].

Мувофиқлаштирувчи функциянинг аҳамияти шундаки, агар ташкилотда иш ҳажми ва кўлами катта бўлса у муҳимроқ бўлиб, йирик ташкилот ва тизимлар раҳбариятининг асосий вазифасига айланади. Бошқарувнинг мувофиқлаштирувчи функцияси жуда муҳим бўлганлиги, бошқарувнинг барча даражаларига тааллуқли эканлиги сабабли, уни бошқарувнинг “моҳияти” деб аташади. Охир оқибат, мувофиқлаштириш мақсадларни уйғунлаштиришга, ташкилий мақсадларга тўлиқ эришишга ва турли гуруҳлар ўртасидаги уйғун муносабатларни сақлашга, ташкилотда тежамкорлик ва самарадорликни таъминлашга ёрдам беради.

Мувофиқлаштириш – бу субъектлар, объектлар ва меҳнат жараёнларининг вақт ва маконда ўзаро боғлиқлиги ва изчиллигини таъминлашдан иборат бошқарув фаолияти бўлиб, ташкилотнинг алоҳида бўлимлари ва ижрочилар ўртасида узлуксиз алоқаларни ўрнатиш орқали бошқарув тизимининг мутаносиб ва узлуксиз ишлаши учун шароит яратади[7, Б.17].

Бошқарувдаги мувофиқлаштириш функцияси ўзига хос хусусиятларини куйидагича ифодалаш мумкин [10, Б.3]:

1. Мувофиқлаштириш индивидуал ҳаракатларни эмас, балки гуруҳ ҳаракатларини бирлаштириш билан боғлиқ бўлиб бир гуруҳ одамлар фаолиятини тартибли тартибга солишни ўз ичига олади. Бироқ, индивидуал ишлаш гуруҳ ишлаши билан боғлиқ. Мувофиқлаштириш индивидуал ҳаракатларни умумий жараён билан бирлаштиради.

2. Мувофиқлаштириш ўз вақтида берилган керакли сифат ва миқдорнинг келишилган ҳаракатлари ва ҳамкорликни англатади.

3. Мувофиқлаштириш доимий ва динамик жараён бўлиб, у функцияларни бажариш орқали эришиладиган доимий тушунчадир.

4. Мувофиқлаштириш учта муҳим элементга эга, яъни мувозанатлаш, вақт ва интеграция: турли хил фаолиятни мувофиқлаштириш - фақат турли хил вазифалар ўз вақтида ва керакли миқдорда бажарилса мумкин бўлади.

5. Мувофиқлаштириш ва ҳамкорлик вазифаси бир хил нарсани англатмайди: ҳамкорлик шунчаки икки ёки ундан ортиқ шахснинг жамоавий саъй-ҳаракатлар орқали баъзи ишларни бажаришда ихтиёрий равишда боғлиқлигини англатади. Аксинча, мувофиқлаштириш мақсадли ижро этувчи ҳаракатлар орқали керакли миқдордаги гуруҳ ҳаракатларини керакли вақтда тўғри йўналишда қўллашни назарда тутаяди.

6. Мувофиқлаштириш ташкилотдаги ҳар бир бошқарувчининг масъулиятидир, чунки у ўз бўйсунувчиларининг саъй-ҳаракатларини бошқалар билан синхронлаштиришга ҳаракат қилади.

7. Мувофиқлаштириш барча фаолият ва саъй-ҳаракатларнинг бирлаштириш омили сифатида, ташкилот ичида ҳам, ташида ҳам амалга оширилиши керак.

8. Мувофиқлаштириш горизонтал ва вертикал бўлиши мумкин: горизонтал мувофиқлаштириш бошқарув иерархиясида бир хил даражадаги горизонтал бўлимлар ўртасида, вертикал мувофиқлаштириш ташкилотнинг турли даражаларининг турли бўғинлари ўртасида амалга оширилади.

Мувофиқлаштиришнинг аҳамияти ёки заруратига бошқарув функцияси-нинг моҳияти сифатида қаралади. Мувофиқлаштиришга бўлган эҳтиёж умумий мақсадларга эришиш учун ташкилотнинг турли элементлари ва саъй-ҳаракатларини уйғунлаштириш ва бирлаштиришдан келиб чиқади.

Бошқарувда мувофиқлаштиришнинг аҳамияти ёки зарурлигини қуйидагиларда кўрсатиш мумкин:

1. Мувофиқлаштириш ташкилот бир нечта бўлимлари, бўлинмалари ёки гуруҳлари билан уйғун ва узлуксиз ишлашини таъминлаш учун зарур.

2. Мувофиқлаштириш кенгайган ва янгиланган тадбирлар ўртасида йўналишда бирликни таъминлайди. Турли бўлинмалар ва қисмларни ташкилотнинг бирлигига бирлаштириб, бошқарув органига ташкилотни унинг турли сегментларидан бир бутун сифатида кўришга имкон беради.

3. Мувофиқлаштириш ходимларнинг шахсий манфаатлари ва ташкилот умумий манфаатлари ўртасидаги зиддиятни бартараф этади.

4. Мувофиқлаштириш шахсларнинг жамоавий ҳаракатларидан каттароқ нарсани келтириб чиқариши мумкин. Тўғри мувофиқлаштирилган гуруҳ ҳаракатлари шахсларнинг изоляция қилинган ҳаракатларидан мумкин бўлганидан каттароқ натижага эришади.

5. Мувофиқлаштириш турли қобилият ва қобилиятларга эга одамлар ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Бу бирининг камчиликларини бошқасининг кучи билан қоплайди.

6. Мувофиқлаштириш ташкилотдаги ички ва ташқи кучларнинг таъсирини яраштиради ва ишларнинг узлуксиз ишлашини таъминлайди.

7. Мувофиқлаштириш гуруҳнинг турли аъзоларининг ихтиёрий ҳамкорлигини таъминлайди. Мувофиқлаштиришнинг яхши режалаштирилган усуллари нафақат назоратни кучайтиради, балки тизимнинг турли аъзоларининг ихтиёрий ҳамкорлигини таъминлайди.

8. Мувофиқлаштириш барча самарали ташкилотларнинг асосий элементидир ва ташкилотдаги биринчи тамойил деб айтилади.

Мувофиқлаштириш тамойиллари қуйидагилар ҳисобланади:

1. Бевосита алоқа: мувофиқлаштиришга манфаатдор томонлар билан бевосита алоқада бўлиш орқали эришиш керак. Тўғридан-тўғри шахсий алоқалар усуллар, ҳаракатлар ва якуний ютуқлар тўғрисида келишувга олиб келади. Тўғридан-тўғри алоқа мувофиқлаштиришнинг самарали воситасидир.

2. Эрта бошланиши: мувофиқлаштиришга режалаштириш ва сиёсатни ишлаб чиқишнинг дастлабки босқичларида осонроқ эришиш мумкин. Шунинг учун, мувофиқлаштириш тўғридан-тўғри алоқа жараённинг дастлабки босқичларида бошланиши керак.

3. Узлуксизлик: мувофиқлаштириш доимий жараён сифатида сақланиши керак. Бу режалаштиришдан бошланади ва мақсад амалга оширилганда тугайди. Менежерлар ва бўлимлар ўртасида функцияларни тақсимлаш мавжуд бўлганда, мувофиқлаштириш зарур. Ҳар сафар янги вазият юзага келганда, янги мувофиқлаштириш учун ҳаракат қилиш керак.

4. Ўзаро муносабатлар: мувофиқлаштириш вазиятдаги барча омилларга боғлиқ бўлган ўзаро муносабат сифатида қаралиши керак. Масалан, Б ўз навбатида Т ва Р билан ишлаганда, Н ва М билан ҳам ишлайди, тўрттасининг ҳар бири ўзини бошқалар таъсирида топади.

5. Кенг тарқалганлик: мувофиқлаштириш ҳар бир бошқарув функциясида кенг қамровли фаолиятдир. Бу ташкилотнинг ҳар бир даражасидаги барча тадбирларда талаб қилинади. Бу ташкилот ичида ҳам, ташқарисида ҳам амалга оширилиши керак.

6. Етакчилик: етакчилик мувофиқлаштиришнинг энг самарали воситасидир. Гуруҳдаги етакчи - гуруҳ фаолияти координаторидир. У гуруҳдаги одамларнинг барча ҳаракатларини уйғунлаштиради.

7. Вақт: вақт мувофиқлаштиришнинг муҳим элементи. Ушбу принцип шуни кўрсатадики, корхонадаги барча функциялар бир вақтнинг ўзида ва бир хил тезликда бажарилиши керак.

8. Мувозанатлаш: ушбу тамойил мувофиқлаштиришнинг миқдорий элементини англатади. Бу шуни англатадики, барча ишлар керакли миқдорда бажарилиши керак.

9. Интеграция: ташкилот мақсадига эришиш учун барча тадбирлар, қарорлар ва фикрлар бирлаштирилиши керак. Интеграция учун зарур бўлган нарса шундаки, барча бўлимлар ўз ишларини ўз вақтида бажаришлари керак.

Мувофиқлаштиришнинг айрим шакллари ва усуллари қуйидагича:

Бошқарув фаолияти амалиётида мувофиқлаштиришнинг ҳар хил турлари қўлланилиб, ҳаракат йўналиши бўйича муаммолар, қийинчиликлар ва уларни бартараф этиш йўллари башорат қилинганда ва етарли чоралар кўрилганда профилактик; тизимдаги узилишлар содир бўлгандан кейин уларни бартараф этишга қаратилган; бошқариш ва ишлаб чиқариш тизимларини белгиланган чегараларда сақлаш учун мўлжалланган тартибга солиш ҳамда муайян муаммолар бўлмаган тақдирда ҳам тизим фаолиятини яхшилашга қаратилган рағбатлантирувчи турларга ажратилади. Мувофиқлаштириш муайян усуллар ёрдамида амалга оширилиб, қўлланилишига кўра, норасмий дастурлаштирилмайдиган, дастурлаштириладиган шахсиз, дастурлаштириладиган индивидуал ва дастурлаштириладиган гуруҳ ҳамда кўлами ва оқимига кўра, вертикал ва горизонтал, ички ва ташқи мувофиқлаштиришга ажратилади [8, Б.11; 9, Б.3].

Ҳар бир раҳбарият ишни тўғри мувофиқлаштириш орқали ўз ишини яхшилашга ҳаракат қилади. Ҳар бир бошқарув функциясининг мақсади ташкилий мақсадларга эришиш ва бунга фақат мувофиқлаштириш ёрдам беради.

Ташкилотда мувофиқлаштиришни таъминлаш воситаси сифатида қуйидаги чора-тадбирлар ёки усуллар қабул қилиниши керак:

1. Соддалаштирилган ташкилот: ташкилий тузилма ҳар бир шахснинг ваколати ва масъулиятини аниқ белгилаши керак. Бу зиддиятни камайтиришга ёрдам беради. Фаолиятнинг ҳаддан ташқари ихтисослашуви ҳам мувофиқлаштириш муаммоларини келтириб чиқаради.

Ҳар қандай тушунмовчиликка йўл қўймаслик учун ташкилий жадваллар, иш тавсифлари, иш қўлланмалари ва бошқалар аниқ белгиланиши керак. Ваколат ва масъулиятнинг аниқ чегаралари ўрнатилганда мувофиқлаштиришга эришилади.

2. Уйғунлаштирилган дастурлар ва сиёсатлар: мувофиқлаштириш учун идеал вақт режалаштириш босқичида турли шахслар ёки бўлинмалар томонидан тайёрланган режалар уларнинг барчаси яхлит ва мувозанатли бир бутунга мос келишини аниқлаш учун текширилиши ва режалар ягона дастурга қўшилишини таъминлаши керак.

3. Яхши ишлаб чиқилган алоқа усуллари: яхши мулоқот тўғри мувофиқлаштиришга олиб келади ва ташкилот аъзоларига биргаликда ишлашга ёрдам беради. Барча йўналишларда алоқа оқими ташкилотни мувофиқлаштирилиши ва узлуксиз ишлашига ёрдам беради. Узлуксиз, аниқ ва мазмунли мулоқот ҳар бир аъзога ўз ишининг моҳияти ва қўламини, шунингдек, масъулияти унга боғлиқ бўлган бошқа шахсларни аниқ тушуниш имконини беради. Бу раҳбарларга ўз жамоалари аъзоларининг саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришда ёрдам беради.

4. Махсус координаторлар: одатда, катта ташкилотларда махсус координаторлар тайинланади. Улар асосий менежерларнинг ишини енгиллаштириш учун ишлайди. Координация органи ҳам яратилиши мумкин. Органнинг асосий масъулияти тегишли маълумотларни тўплаш, идоралараро иш ва муносабатларни мувофиқлаштирилиши учун уни турли бўлим ёки бўлинма раҳбарларига юборишдир.

5. Қўмиталар томонидан мувофиқлаштириш: қўмиталар томонидан мувофиқлаштириш йиғилишлар ва конференциялар орқали амалга оширилади. Баъзан менежментнинг турли соҳаларига қараш учун турли қўмиталар тайинланади, Ушбу қўмиталар ўз фикрлари ва ғояларини алмашиш орқали гуруҳ қарорини қабул қилади ва шунинг учун у мувофиқлаштирувчи элементларга эга.

6. Гуруҳ муҳокамаси: имкониятлар яратади, фикр алмашиш ва ғоялар, муаммолар, таклифлар ва ечимларнинг ўзаро ўзгаришини очади. Юзма-юз мулоқот аъзоларга ташкилот миқёсидаги масалаларни яхшироқ тушунишга имкон беради ва яхши мувофиқлаштиришга олиб келади.

7. Ихтиёрий мувофиқлаштириш: идеал шароитда мувофиқлаштириш аъзоларининг ихтиёрий ҳамкорлиги орқали амалга оширилиши керак. Ихтиёрий мувофиқлаштиришнинг асосий принципи ташкилот фаолиятини ҳар бир бўлим бошқа бўлинмалар билан мувофиқлаштирадиган тарзда ўзгартиришдир. Ҳар бир бўлим ёки бўлинма ёки шахс бошқаларга таъсир қилади ва бошқалар ҳам таъсир қилади. Шунинг учун, агар ушбу бўлимлар, бўлинмалар ёки шахслар бошқаларга ёрдам берадиган иш усулини қўлласалар, ихтиёрий мувофиқлаштиришга эришилади. Буни горизонтал алоқа орқали амалга ошириш мумкин.

8. Назорат орқали мувофиқлаштириш: мувофиқлаштиришга самарали назорат ҳам ёрдам бериши мумкин. Раҳбар - бу ўз қўл остидагиларнинг ишини доимий назорат қиладиган шахс. У иш юкини тартибга солиши, қўл остидагиларга, агар вазият талаб қилса, кўрсатмалар бериши мумкин.

ТУРСУНОВ А.А., РАЗЗАҚОВ Х.М. *Мувофиқлаштириш тушунчаси, унинг бошқарувидаги ахамияти, тамойиллари, шакл ва усуллари ҳамда чора-тадбирлари*

Назоратчи ижро даражасидаги ишларни мувофиқлаштиришда муҳим шахс ҳисобланади. Бу ташкилотнинг умумий мақсадларини сақлаб қолади. Сабаби у қўл остидагиларнинг ишини тегишли йўналишда йўналтиради.

9. Аниқ белгиланган мақсадлар: ташкилотнинг мақсадлари аниқ белгиланган бўлиши керак. Ташкилотнинг ҳар бир тузилмаси мақсадларни ва уларга эришишдаги ҳиссасини аниқ билиши керак. Мақсадлар бирлигига тўғри мувофиқлаштириш орқали эришилади.

10. Бошқарув тартиби: мувофиқлаштиришнинг биринчи босқичи бўлиб, ҳаракатларни мувофиқлаштиришнинг муҳим усули сифатида ҳам кўрилади. Бошқарувчи ўз қўл остидагиларнинг иши ва хатти-ҳаракатларини кузатиб боради. Иш ва хулқ-атвор тартибга солинади, йўналтирилади ва назорат қилинади, маслаҳат шаклида ёки нима қилиш ва нима қилмаслик шаклида ёки хизматчилар учун мақбул бўлган бошқа мос шаклларда.

11. Қоидалар, сиёсат ва тартиблар: қоидалар, сиёсат ва тартиблар изчил қарорлар қабул қилиш учун кўрсатмалар сифатида ишлатилади. Бу бошқарувнинг барча даражаларида ҳаракатлар бирлигини таъминлайди.

Ташкилотнинг барча бўлинмалари фаолиятини самарали мувофиқлаштиришни таъминлаш муаммолари алоқанинг ривожланиш даражаси, доимий ахборот алмашинувини таъминлаш зарурати билан бевосита боғлиқдир. Ҳар доим мавжуд бўлган мувофиқлаштириш зарурати, йирик ташкилотларда бўлгани каби, иш горизонтал ва вертикал равишда аниқ ажратилганда, ҳақиқатан ҳам долзарб бўлади. Агар бошқарувчи расмий мувофиқлаштириш механизмларини яратмаса, ишлар биргаликда бажарила олинмайди. Тегишли расмий мувофиқлаштиришсиз турли даражалар, функционал зоналар ва шахслар умуман ташкилотнинг манфаатларига эмас, балки ўз манфаатларини таъминлашга осонликча эътибор қаратишлари мумкин.

Бошқарув назарияси асосларига кўра, бошқариш объектига қўйилган мақсадларга эришиш жараёнида уларнинг фаолиятини мувофиқлаштиришнинг махсус изланиш усуллари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин [5, Б.8].

1. Тизим усули – бошқарув муаммоларини ечишда ишлатилади ва тизимнинг бутунлигига асосланади. Тараққий этган давлатларда тизимли мажмуали, тизимли-таркиб, тизимли-функционал, тизимли-коммуникацион ва бошқа кўринишлари мавжуд.

2. Изланишнинг мажмуали усули - жараёнлар ва уларнинг бир-бири билан бўлган алоқаларини фақат ушбу фан усули билан эмас, балки бошқа хил ҳодисаларни ўрганувчи фанлар билан ўрганади.

3. Изланишнинг таркибий усули - мураккаб ҳодисаларни бўлақларга ажратишдан иборат.

4. Вазиятли ёндашиш усули - бошқарув фаолиятининг мақбул усулларини ички ва ташқи шароитга қараб белгилашдир.

5. Интеграцион ёндашиш усули - бошқа усуллар кўрсаткичларини ҳисобга олиш асосида бошқариш ҳисобланади.

6. Моделлаштириш - бошқарилувчи объектни бошқариш турли схема, график ва чизмалар, хомаки материаллар тайёрлаш ёрдамида бошқариш усули.

7. Математик ёндашув усулида оптимал қарор қабул қилиш мақсадида математик услублар ва компютерлар кенг миқёсда қўлланади.

8. Кузатиш усули, бу бошқарув объекти тўғрисидаги маълумотни режали, илмий, уюштирилган асосда тўплаш усули.

9. Эксперимент усули - бошқариш асосида бошқарилувчи объектга нисбатан намунавий тажрибадан ўтган усулларни қўллаш.

Шундай қилиб, ҳар бир бошқарув фаолияти ташкилотнинг мақсадига эришиш учун ўзаро келишув, тўғридан-тўғри назорат, иш оқимларива малакани тартибга солиш асосида мувофиқлаштирилади. Мувофиқлаш-тиришга ташкилот бошқарувининг иерархик даражалари ўртасида вертикал мувофиқлаштириш ва шунга ўхшаш даражадаги шахслар ва иш бўлинмалари ўртасидаги горизонтал мувофиқлаштириш имконини берадиган тарзда тузилиш орқали эришилади. Буйруқлар бирлиги ва скаляр занжир каби бошқарув тамойиллари бошқарувчиларга турли бошқарув функцияларининг самарали мувофиқлаштиришни осонлаштиради. Барча бошқарув тизимлари фаолияти самарадорлиги ва барқарорлигини таъминлашда ҳамда такомиллаштиришда бошқарувнинг мувофиқлаштириш функцияси муҳим ҳисобланади, чунки ҳар томонлама биргаликда тартибга солинган бошқарув ижобий натижалар беради.

ИҚТИБОСЛАР

1. Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент: Дарслик. - Тошкент, “Ўқитувчи”, 2001 й, 76-78 б.
2. Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А., Рогачева И.М.. Основы менеджмента: Учебное пособие, - М.: Центр, 2008 г, ст. 40.
3. Астахов Н.И., Москвитина Г.И., Теория управления: Учебник - Москва, Юрайт, 2012 г, ст 331.
4. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования: Учебное пособие. - г. Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2004 г. ст. 416.
5. Х. Мухитдинов, А. Собиров, Бошқарув назарияси: Дарслик. Тошкент, “Чўлпон” номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2012 й, 8-9 б.
6. Денисова Е.Д., Кривцова Д.В., Комнатная Ю.А., Андросова А.В. Координация как инструмент обеспечения рационального функционирования системы управления в контексте процесса контроллинга//Российское предпринимательство, 2019, Том 20, № 2. стр. 575-592.
7. Назаров А.И. Опыт исследования координации группового управление // Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2014 г. стр. 17-44
8. Меркулов В.М. Методы и формы координации // Управленческое консультирование, 2018 (11) стр 11-23.
9. Бучакова М. А. Координация в управлении: теоретические подходы // Научный вестник Омской академии МВД России. 2009. № 2. С. 3-7.
10. Михайлов Р. Л. Анализ научно-методического аппарата теории координации и его использования в различных областях исследований //Системы управления, связи и безопасности, [«Интел Групп»](#) Санкт-Петербург, 2016 №4. Стр. 1-30.
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати 2-жилд, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” нашриёти, Тошкент, 2006 й, 406-б (координация).